

УЧЕНЫЙ, ЛИДЕР, ПУБЛИЦИСТ

Анатолий Александрович Пороховский¹

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (anarog@mail.ru)

Для цитирования: Пороховский А.А. Ученый, лидер, публицист // Вопросы политической экономии. 2023. № 4(36). С. 36-37.

Перед моими глазами и в памяти Александр Владимирович Бузгалин остается здравствующим, исследующим, выступающим, увлекающим за собой, убеждающим в возможности перемен к лучшему даже в самых отчаянных обстоятельствах и доказывающим необходимость неотложных мер в науке, образовании, обществе, политике, международной кооперации исследователей-единомышленников и ученых разных областей гуманитарного знания.

Мы выросли с Александр Владимировичем из одного гнезда. На кафедре политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова нашими курсовыми, дипломными, другими студенческими работами и кандидатскими диссертациями руководил закаленный на фронтах Великой Отечественной войны доктор экономических наук, профессор Николай Владимирович Хессин, заложивший в каждом своем ученике любовь к политической экономии, гордость за свою Родину, глубокое проникновение в научный поиск и бескомпромиссность аргументов, уважение к товарищам, коллегам и оппонентам. Каждый, кто хотя бы немного знал Александра Владимировича, смог убедиться в том, что он во всех своих делах не только настойчиво и убежденно продолжал, но и творчески развивал славные традиции и заветы нашего Учителя и когорты выдающихся ученых кафедры политической экономии.

Многогранная деятельность Александра Владимировича будет скоро представлена в издании собрания сочинений его многочисленных работ, но уже сейчас можно сказать, что основой его достижений во всех сферах деятельности стала наука, его глубокая преданность политической экономии, для раскрытия потенциала которой он сделал в XXI веке больше, чем кто-либо из отечественных и зарубежных ученых. Вот почему я считаю, что Александр Владимирович вошел во всемирную историю экономической мысли как ученый с энциклопедическими знаниями, как ученый – политико-эконом.

Он сумел увлечь своими идеями и делами людей разных возрастов и убеждений. К нему тянулись студенты и аспиранты не только в МГУ, но и в других вузах России, и за рубежом. Лидерские качества Александра Владимировича позволяли ему осуществлять, казалось бы, самые безнадежные проекты и начинания, нахо-

¹ © Пороховский А.А., 2023

дить решения не только на страницах журналов, но и в залах международных конференций, симпозиумов и форумов как на Западе, так и на Востоке.

Немало людей, которые ждали очередного выступления или участия Александра Владимировича на радио или телевидении в различных программах и ток-шоу, возможно, и не догадывались, как тщательно он готовился к таким частым мероприятиям, а потому ему легко было обсуждать самые актуальные темы жизни простых людей, давать им конкретные советы по острейшим проблемам, подводить каждого очного и дистанционного участника к системному восприятию фактов и событий в стране и мире. Величайший дар публициста гармонично сочетался в нем с глубокими познаниями в искусстве, культуре, спорте. Поэтому самое сложное явление он мог довести до каждого, используя примеры из книг известных писателей или поэтов, идущих сериалов или кинофильмов. Вот почему и специалисты, и обычные люди верили ему. Именно доверие людей вдохновляло Александра Владимировича быть всегда среди людей, быть вместе с ними, посвятить свою жизнь до своего последнего вдоха борьбе за благосостояние людей!